

QEVERISJA DHE LIDERSHIPI NË SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR - PËRQASJE EMPIRIKE

Prof. Dr. Shyqyri LLACI

Abstract

Corporate governance is a relatively new area of interest for academics and researchers. The crisis of 2002 set the governance on the agenda not only for researchers, but also for managers and policy makers. This issue attracted special attentions after the crises of 2008, becoming a critical event for international institutions, too. Banking sector gained a focal place due to its impact in the crisis of 2008. The collapse of Lehman Brothers was the moment that turned the attentions towards improvement of corporate governance and leadership in banking industry.

This empiric study carried out during 2017 in main banks operating in Albania, is focused in several dimensions of corporate governance and leadership. A questionnaire of 146 employees is used divided in two sections: governance & leadership. The conclusions drawn from this modest empiric study, emphasize several items for a better governance and for a leadership style oriented more toward the employees. The research stresses out the importance of further studies the Albanian banking system.

Key words: banking system, corporate governance, transparency, leadership.

Hyrje

Shekulli i XIX “vrojtoi” nga afër hedhjen e themeleve për korporatat moderne dhe është *quajtur shekulli i sipërmarrjes*, shekulli pasardhës i karakterizuar nga një zhvillim i jashtëzakonshëm i mendimit shkencor në fushën e manaxhimit, u konsiderua si *shekulli i manaxhimit*. Pas skandalit tashmë simbol të Enronit dhe të një sërë kompanive të njohura në vitet 2001-2002, qeverisja e korporatave doli në epiqendër të interesit akademik dhe praktik duke ofruar për këtë 100 vjeçar emërtimin sfidues “*shekulli i qeverisjes*”.

Rishikimi i literaturës

Vitet e vështira të krizës globale të vitit 2008 vetëm sa e përforcuan fokusin e vëmendjes ndaj qeverisjes së korporatave. Preokupimi i tejkaloj kufijtë ndërshtetërorë dhe qeverisja tashmë u shndërrua në një fushë interesi edhe e politikë bërësve të niveleve të larta, duke zenë një vend kritik në axhendën e tyre. Pasojat negative të krizave dhe falimentimeve të mëdha të viteve 2008-2009 evidentuan me forcë se efektet shtrihen në mbarë territorin global, ndaj edhe dirigjimi i aspekteve thelbësore të qeverisjes po bëhet në një kontekst ndërkombëtar me pjesëmarrjen e shteteve dhe të institucioneve ndërkombëtare (Llaci, 2014).

Qeverisja e korporatave prej mëse dy dekadash është bërë pjesë e realitetit ekonomik edhe e vendeve të Europës Lindore. Ndërsa përbën një sfidë, në të njëjtën kohë është edhe një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, të tregut të kapitaleve dhe të

ekonomisë në tërësi. Në këtë kontekst, Shqipëria zë një vend të veçantë, ndërmjet të tjerave, edhe për mungesën e traditës, të mosfunksionimit të bursës dhe të zhvillimit të dobët të tregut të kapitaleve. Shqipëria është një vend ku zhvillimi dhe struktura e shoqërive aksionere është jo vetëm e ndryshme, nëse e krahasojmë me vendet e tjera

të rajonit, por edhe me çështje që kërkojnë më shumë vëmendje, më tepër pjesëmarrje të aktorëve si edhe përmirësime të mëtejshme në aspektin ligjor. Shqipëria është akoma e re në këtë debat dhe sistemet e qeverisjes janë akoma në proces ndërtimi dhe konsolidimi. Qeverisja e korporatave është një koncept dhe temë aktualiteti jo vetëm për ndërmarrjet dhe korporatat, por edhe për vetë bankat dhe tregjet financiare në tërësi. Stabiliteti i tregjeve financiare botërore doli në qendër të vëmendjes, si rezultat i krizës financiare të vitit 2008, që u shoqërua me kolapsin e disa firmave të mëdha financiare, të simbolizuara nga falimentimi i bankës Lehman Brothers me një histori biznesi prej një shekulli e gjysëm.

Për efektet që ka mbi shumë agjentë ekonomikë dhe ekonominë në tërësi, industria bankare e ka të nevojshme qeverisjen e korporatave duke konsideruar edhe specifikat e saj. Në fakt, një strukturë jo e mirë e qeverisjes së një banke mund ta çonte atë deri në falimentim, i cili do të përkthehej në pasoja financiare si për aksionerët, ashtu dhe për klientët e saj.

Deri në pragun e krizës së vitit 2008, literatura në qeverisjen e korporatave nuk e kishte pasur në fokusin e saj, qeverisjen në sistemin bankar. Si një prej shkaqeve të dështimit të bankave, kriza identifikoi ndër të tjera edhe qeverisjen e dobët të korporatave. Kirkpatrick (2009), identifikoi si dobësi: kërkesat e pamjaftueshme të standardeve rregullatore dhe të kontabilitetit; administrimin e dobët të rrezikut; mosharmonizimin e politikave të shpërblimit me strategjinë e institucioneve financiare, tendenca për marrje risku të lartë etj. Autorë të tjerë vënë theksin në problematika të tjera të qeverisjes së korporatave, të tilla si: sjellja joetike dhe veprimet apo mosveprimet oportuniste të bordeve të drejtorëve dhe të manaxhimit të lartë në institucione financiare (Solomon 2010, Clarke dhe Klettner 2010). Megjithatë, autorë si Kirkpatrick (2009) argumentojnë se nuk ka të dhëna për një lidhje të drejtëpërdrejtë midis dështimeve në qeverisje dhe krizës. Gjithsesi, pamundësia për të provuar me siguri lidhjen shkak-pasojë nuk e zbeh efektin e dështimeve në qeverisje në përkeqësimin e krizës si dhe nevojën për reforma në dimensionet e ndryshme të qeverisjes në sistemin bankar.

Por ky koncept kërkon dhe një lidhje të përcaktuar si procesi I influencimit reciprok të liderit dhe pasuesve për arritjen e objektivave të përbashkëta. Kur aplikohet në sistemin bankar, ky përkufizim kërkon që liderat të krijojnë një vizion me në qendër klientët dhe një staf profesional dhe kulturë etike bankare. Kjo nënkupton që liderat e sistemit bankar duhet të kuptojnë që marrëdhëniet afatgjata klientë-bankë janë burimi i krijimit të vlerës dhe të gjithë palët e interesuara i avantazhit konkurrenës të bankës. Që në vitin 1950 kur kërkuesit në Universitetin Ohajos identifikuan për herë të parë përmasat e quajtura "strukturim fillestar" dhe "konsiderim", modeli dypërmasor i sjelljes së udhëheqësit ka qënë me shumë influencë në studimet për sjelljen e tij. Kërkuesit synuan "përcaktimin nëpërmjet procedurave të analizës faktoriale të numrit më të vogël të përmasave që përshkruajnë në mënyrë të përshtatshme sjelljen e liderit" (Korman 1966).

Një tjetër koncept që ka hyrë në mënyrën e të kuptuarit të liderit dhe sjelljes së tij është *Udhëheqësi transaktiv* kundrejt atij *transformues*. Udhëheqësi *transaktiv* i

drejton dhe motivon pasuesit e tij për të ecur në rrugën që çon në realizimin e objektivave, duke qartësuar rolet dhe kërkesat e detyrës. Përveç këtij lloj udhëheqësi, që mbështetet në marrëdhëniet e përditshme për arritjen e objektivave, është edhe një lloj tjetër, që i frymëzon pasuesit e tij për të kapërcyer interesat e tyre vetiake për të mirën e organizatës dhe që ka mundësi të shkaktojë një efekt të thellë dhe të jashtëzakonshëm tek ata. Ky quhet *udhëheqës transformues*. Ky lloj udhëheqësi ndryshon mënyrën se si mendojnë dhe ndiejnë pasuesit e tij, duke bërë që problemet e vjetra të shihen në mënyra të reja; u kushton vëmendje interesave dhe nevojës së pasuesve për t'u zhvilluar; është në gjendje të frymëzojë, dhe nxisë pasuesit për t'u përpjekur më fort për arritjen e objektivave të përbashkëta, drejt një gjendjeje të re të dëshiruar, të përshkruar nga vizioni i tij.

Qeverisja e mirë e korporatave në sistemin bankar nënkupton një lidershpi etik, transparent dhe të përgjegjshëm nga këndvështrimi social. Është e rëndësishme të kuptojmë se shumica e njerëzve, i shohin kolegët e tyre dhe ata që janë të rëndësishëm (të tillë si liderët) si një udhërrëfyes në lidhje me sjelljen e përshtatshme nga këndvështrimi etik. Literatura dhe kërkimet shkencore tregojnë qartë (Kohlberg, 1969) se shumica dërmuese e njerëzve nuk janë autonomë; ata shikojnë dhe kërkojnë guidë për mënyrën e të vepruarit duke u mbështetur tek të tjerët dhe jo tek vetja. Dhe pa një udhërrëfim të tillë nga liderët, ata këtë gjë do ta kërkojnë tek miqtë apo shokët/kolegët e tyre. Sa prej nesh kemi dëgjuar njerëz të ndryshëm që u thonë miqve të tyre: si do të vepronit ju në këtë situatë?

Lidershpi etik bashkohor, synon një stil larg atij autoritar dhe motivimin e punonjësve në bazë të një sistemi të drejtë të vlerësimit të performancës, çka diferencon motivimin nëpërmjet shpërblimeve dhe bonuseve e promovimit në bazë të meritës duke vepruar kurdoherë në mënyrë transparente. Koncepti i transparencës akoma sot ka aktuale thënien e famshme të L.Brandeis: "*Drita e diellit është dizinfektant më i mirë. Drita elektrike është polici më eficient*"¹

Nga ana tjetër, lideri efektiv duhet të gjejë çelësin e angazhimit të punonjësve. Ch.O'Reilly & J.Pfeffer, në librin e tyre '*Hidden value*' (2000) nënvizojnë: "Besojmë se ndën klisenë e mbitheksuar që '*njerëzit janë aseti më i çmuar*' qëndron një e vërtetë më e thellë: në masën që një organizatë përdor realisht vlerën e fshehur të njerëzve të saj, në po atë masë ajo rrit edhe shanset për sukses. Kjo është veçanërisht e vërtetë në një botë ku kapitali intelektual dhe njohuritë po bëhen gjithnjë e më shumë të rëndësishme. Shumë organizata nuk e zotërojnë këtë vlerë.

Prezantimi i studimit

Në lidhje me dimensionet e qeverisjes dhe ndikimin e lidershpit, gjatë vitit 2107 u realizua një studim në bankat e nivelit të dytë në Tiranë. Për përzgjedhjen e të anketuarve që do të merrni pjesë në këtë studim u përdorën procedurat e kampionimit rastësor dhe të shtresëzuar. Sipas kësaj procedure u garantua mundësi e barabartë për

¹ Nga L. Brandeis ish-kryetari i gjykatës supreme amerikane në vitet '30 të shek. të kaluar, në një artikull në revistën *Hapers' weekly* për sistemin financiar . Botuar në prag të ngritjes së komisionit të bursës së New York.

të qënë pjesë e këtij studimi për çdo punonjës në bankat sekondare në Tiranë, si dhe nëpërmjet shtresëzimit të kampionit u garantua përfaqësueshmëria e popullatës për studim. Në studim morën pjesë punonjës të 9 bankave që operojnë në Tiranë: Alfa Bank, Banka Kombëtare Tregtare, Credins Bak, Intesa San Paolo, Raiffeissen Bank, Societe Generale Albania, Tirana Bank, Union Bank dhe Veneto Bank. Nga 200 punonjës të kontaktuar për të qënë pjesë e studimit, vetëm 18 prej tyre nuk plotësuan deri në fund pyetësorët, të cilat nuk u morën në konsideratë në analizë, ndërkohë 36 prej tyre e refuzuan pjesëmarrjen në studim dhe kryesisht për mungesë kohe fizike. Kështu, kampioni përfundimtar u përbë nga 146 punonjës që morën pjesë në studim (shih grafikun Nr 1).

Pjesë e këtij studimi nuk ishte e mundur që të bëheshin të gjitha bankat e nivelit të dytë me të gjithë punonjësit e tyre, kjo për shkak të ndryshimeve të shumta që mund të hasen në kulturë, lidhshmëri dhe të heterogjenitetit të popullatës. Nga ana tjetër koha fizike (por edhe kostoja) e bënë të pamundur një zgjedhim të. Për rrjedhojë studimi u fokusua në kryeqytet dhe për këtë arsye, edhe përfundimet e arritura duhet të trajtohen brenda këtyre kufizimeve

Grafiku Nr. 1 Përmbledhje e Bankave dhe numrit të punonjësve pjesëmarrës në studim

Seksioni 1: Qeverisje Korporatash në Sistemin Bankar

Ky seksion ka në përbërje 8 pyetje në formën e pohimeve/opinioneve dhe kërkohen vlerësime nga anketuesit. U përcaktuan pesë kategori përgjigjesh, duke filluar me: 1= Aspak, 2= Pak, 3= Disi, 4= Dakort dhe 5. Plotësisht dakort (shkalla Likert).

Përpunimi i anketimit për këtë pyetje tregon se më pak se gjysma e të anketuarve (48 %) pohojnë maksimalisht se bankat publikojnë rregullisht raporte biznesi cilësore, të cilat janë lehtësisht të aksesueshme nga palët e interesuara ; 31% e tyre kanë njëlloj rezeve dhe pjesa e mbetur prej 21%, e mbështesin mestarisht këtë pyetje. Këto shifra tregojnë se periodiciteti dhe lehtësia në aksesim kërkon më shumë vëmendje nga drejtuesit e bankave, pasi 52% e të intervistuarve kanë rezeva në përgjigjen e tyre.

Respektimi i dimensioneve etike në mbajtjen e të dhënave të kompanisë në përputhje me standartet ndërkombetare është në nivele shumë të mira dhe në nivele të mira, sipas përgjigjes së respektivisht 69% dhe 28% të të anketuarve. Këto nivele janë mjaft pozitive duke pasur parasysh që etika në banka gjatë krizës së vitit 2008-2009 ishte në një moment kritik dhe me efekte mjaft negative, duke ndikuar në imazhin e tyre qoftë dhe indirekt. Nga ana tjetër, problemet etike janë akoma të shumta në biznesin shqiptar. Bankat, si institucioni financiar më i rëndësishëm në Shqipëri evidentohen në pozita lidershpi në këtë dimension të rëndësishëm të të bërit biznes.

Në lidhje me transparencën e pagave dhe shpërblimeve (duke përfshirë dhe pagat e drejtuesve të lartë), duket qartë se ajo është në nivele tepër të ulta, Vetëm 18% e punonjësve besojnë pak tek kjo, dhe rreth 80% e tyre pohojnë se nuk ka fare transparencë. Ky është një femonen shqetësues kur dimë, që problemi i shpërblimeve dhe i transparencës së ulët u debatua mjaft gjatë dhe në analizat post krize, ku u theksuan edhe masa në nivel ndërkombëtar në dy samite të vitit 2009 (të dy samitet trajtuan çështjen e pagës së ekzekutivëve), si edhe nga kufizimet dhe kërkesat nga institucionet ndërkombëtare. Kështu, nga Forumi ndërkombëtar i stabilitetit financiar u kalua në Bordin e stabilitetit financiar, i cili mori një sërë kompetencash në lidhje me rregullimin e pagës së ekzekutivëve.

Sa i përket pyetjes ‘A janë të përcaktuara qartë vlerat e korporatës suaj dhe të njohura mirë nga punonjësit, klientët dhe aktorë të tjerë të interesuar’, mund të themi se pjesa e madhe e bankave kanë një nivel mesatar (disi) me tendencë në rritje të përcaktimit dhe publikimit të vlerave të tyre.

Rëndësia e auditit në përmirësimin e funksionit të kompanisë shihet mjaft e rëndësishme nga thujse 2/3 e punonjësve dhe pothuaj të gjithë të anketuarit e konsiderojnë si ‘të rëndësishme’ dhe ‘mesatarisht të rëndësishme’. Pritshmëritë janë që tek konsiderimi ‘shumë të rëndësishme’, të ishte mbi 80-90%. Kjo përqindje e moderuar ndoshta e ka burimin tek shkalla e profesionalizmit dhe tek perceptimi i tyre për shkallën e pavarësisë reale të auditëve.

Nga grafiku duket qartë se pushteti i CEO's mbi bordin mbikqyrës është dominues në përgjigjet e marra, me rreth 70% të të anketuarve. Ky është fenomen tipik dhe çështje preokupuese edhe në vendet e zhvilluara. Cilësia e rregullave dhe normave të kompanisë, është mekanizmi i dytë për përmirësimin e qeverisjes me gati 43% të të anketuarve, duke lënë me shumë pak rëndësi dy faktorët e tjerë (përbërja dhe madhësia e bordit & transparenca). Në fakt, bordi dhe përbërja e tij ka shumë rëndësi. Sot mund të gjesh me dhjetra studime empirike mbi përbërjen e madhësinë e bordit dhe ndikimin në përfomancë. Duke qenë disi më larg bordit dhe aq më tepër, duke pasur mangësi në kualifikimin mbi çështje të qeverisjes së korporatave, punonjësit nuk e perceptojnë ashtu si duhet këtë faktor. Po kështu mund të arsyetojnë edhe për nivelin e transparencës. Mjaftojmë të kujtojmë që në pyetjen mbi transparencën në shpërblim, bankat kanë nivelë pakënaqshëm.

Kosto e implementimit dhe komunikimit të politikave mbi 51% të përgjijeve dhe kualifikimi i ulët i punonjësve me gati 42.3% të pohimit të të anketuarve, konsiderohen si dy problemet që përballet kompania në përmirësimin e qeverisjes

duke treguar njëkohësisht dhe dy nga problemet ku duhet të orientohen drejtuesit e bankave përpërmirësimin e qeverisjes. Evidentimi i kualifikimit të punonjësve., mendojnë se nuk ka të bëjë me kualifikimin tyre për kryerjen e punëve, por kryesisht lidhen me orientimin e kualifikimit edhe në fusha të qeverisjes për të bërë më të mundshme njohjen dhe përvetësimin e njohurive në çështjet kritike të qeverisjes së shoqërive tregëtare dhe në veçanti në industrinë bankare.

Probleme më të mëdha me të cilat ballafaqohet qeverisja në sistemin bankar veçohen të jenë tërheqja e investitorëve (nga 56% e të anketuarve) dhe rritja e fitimeve (nga 28% e të anketuarve). Në fakt, këto përfundime duhen parë me rezervë pasi fitueshmëria në banka këto vite ka qenë përgjithësisht e mirë. Ndërsa shumica e bankave janë me aksionerë të huaj dhe tërheqja e investitorëve më shumë mund të jetë problem për bankat me kapital vendas. Përmirësimi i reputacionit, pavarësisht se është evidentuar si problem nga vetëm 16% e të pyeturve, mendojmë se është një komponent që duhet të tërheqë më shumë vëmendjen e punonjësve dhe veçanërisht të manaxhimit të bankave.

Seksioni 2: Lidershipi në sistemin bankar

Ky seksion ka në përbërje 9 pyetje në formën e pohimeve/opinioneve rreth stilit të lidershipit dhe kërkohen vlerësime nga anketuesit. U përcaktuan pesë kategori përgjigjesh : 1= *Aspak*, 2= *Pak*, 3= *Disi*, 4= *Dakort* dhe 5. *Plotësisht dakort*.

Nga anketimi rezulton se bankat kanë hartuar një kod të brendshëm sjelljeje që njihet nga të gjithë punonjësit dhe aktorë të tjerë të interesuar. Specifikisht 9% e të anketuarve mbështesin në nivel ‘shumë të lartë, 44% në nivel të lartë’ dhe pjesa e mbetur në nivel ‘mesatar’ dhe ‘shumë pak’ (7.5%) mendojnë negativisht për praninë e këtij kodi. Ajo që është e rëndësishme të evidentohet se nuk është thjesht prania dhe njohja, por të vepruarit sipas standarteve të kodit etik të sjelljes, është një preokupim i madh në realitetin e biznesit shqiptar. Në këtë komponent, bankat paraqiten në nivele të mira.

Në lidhje me transparencën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve si dhe me përcaktimin e këtyre të fundit në mënyrë sa më të drejtë dhe të merituar, mund të themi se pjesa më e madhe e punonjësve mendojnë se janë në nivel shumë të ulët ose nuk ekzistojnë fare (49% - ‘pak’ dhe 47% - ‘aspak’). Ky evidentim shkon në të njëjtën linjë me pyetjen nr 3 mbi transparencën në seksionin e qeverisjes.

Komunikimi sipas një studjuesi, është gjaku i lidershipit dhe në fakt edhe rezultatet e anketimit tregojnë se komunikimi i objektivave vartësve pohoet si shumë i mirë dhe i mirë nga 94% e të anketuarve. Ky gjykim është i vlefshëm edhe për aplikimin e një sistemi objektiv të vlerësimit të performances, gjë mjaft e rëndësishme për motivimin dhe cilësinë e punës nga punonjësit. Dhe ky vlerësim është pranë realitetit. Është fakt që sistemi i vlerësimit është një nga gjërat më të standartizuara në sistemin bankar.

Rreth 62% e të anketuarve besojnë në nivelin ‘mirë’, se në organizatën e tyre punonjësit promovohen në bazë të meritave dhe se e ndjehen veten të barabartë për të konkuruar, ndërsa 28.5% e tyre janë skeptikë (besojnë në nivel të ulët) dhe vetëm 9.5% e të pyeturve nuk e besojnë fare. Pra, rezultojnë se 38% e të anketuarve kanë besim të ulët ose nuk besojnë fare, çka tregon se ky faktor është në nivele të ulëta dhe, për rrjedhojë mund të veprojë si faktor pengues apo demotivues për angazhim dhe performancë të lartë. mbi një pjesë jo të vogël të punonjësve.

Institucionet bankare mund të konsiderohen institucione, të cilat kujdesen për zhvillimin profesional të personelit nëpërmjet organizimit të trajnimeve. Edhe pyetjet e bëra në individë të ndryshëm jashtë anketimit kanë të njëjtën përgjigje : që në sistemin bankar trajnimet janë të shumta, por nga të dhënat e përpunuara nuk rezultojnë tamam sipas opinionit që ekziston. Ndoshta orientimi më i mirë i trainimeve është një arsye që kemi rreth 25 % të të anketuarve që besojnë pak dhe vetëm 33 % kanë besim shumë të lartë në këtë komponent. Prandaj, orientimi i trajnimeve edhe në komponentë të qeverisjes & lidërshiptit përbën një fushë me interes dhe me ndikim në rritjen e mëtejshme profesionale të punonjësve.

Vetëm 16.4% e të anketuarve mendojnë se bankat ofrojnë nivel të ‘mirë’ dhe ‘shumë të mirë’ të mundësive tek punonjësit për arritjen e ekuilibrit punë-jetë (psh, orare fleksibël pune, mundësi për të punuar në shtëpi). Këtu evidentohet një mundësi me potencial të lartë për rritjen dhe diferencimin e motivimit me efekte të drejtpërdrejta mbi performancën e punonjësve.

Në këtë reagim nëpërmjet anketimit evidentohet ajo që tashmë dihet se stili i manaxhimit/lidershpiut është autoritar dhe vendim-marrja është më së shumti në drejtimin nga lart-poshtë. Ky është opinion i mbi 72% të të anketuarve, ndërsa 21% e të anketuarve e konsidreojnë këtë stil tërësisht autoritar. Demokratizimi i vendim-marrjes dhe aftësimi i punonjësve është jo vetëm kërkesë e kohës por edhe një mënyrë për të rritur shkallën e angazhimit të punonjësve.

Një nga cilësitë e liderëve është marrja e riskut dhe gjenerimi i qasjeve të reja në zgjidhjen e problemeve. Por rreth 60% e të anketuarve mendojnë se këto cilësi janë në nivele të ulëta, dhe vetëm 40% pohojnë se këto cilësi janë në nivele të mira. Kjo tregon se përzgjedhja e liderëve kërkon jo vetëm rekrutim mbi bazën e aftësive profesionale por edhe sipas karakteristikave të lidershpiut në kohën e sotme. Duke qenë se kjo mënyrë rekrutimi vijon jo vetëm në sistemin bankar, por në gjithë biznesin, kërkohen trajnime në fushën e lidershpiut dhe jo vetëm në ata që kanë aktualisht pozita lidershpi por edhe për gjithë punonjësit, të cilët potencialisht përbëjnë grupin kryesor nga duhet të seleksionohen dhe emërohen liderët.

63% e të anketuarve mendojnë se liderët në sistemin bankar shqiptar janë të orientuar drejt kontrollit për arritjen e rezultateve, një pjesë është indiferent dhe nuk përfshihet në zgjidhjen e problemeve të punës, motivimi është shumë i ulët dhe vetëm 14% e liderëve transmetojnë enegji pozitive dhe motivojnë punonjësit nëpërmjet shpërblimeve. Komenti që mund të bëhet këtu është se kjo përgjigje është e pritshme po të kemi parasysh stilin e përdorur (autoritar apo të orientuar nga arritja e objektivave) dhe përqandrimi në përzgjedhje e liderëve kryesisht mbi aftësitë profesionale. Gjithasht, dhe trainimet e stafit mbi dimensionet e lidershipit mund të ndikojnë në shpërndarjen e përgjigjeve sipas përshkrimit të bërë në këtë pyetje.

Përfundime

Qeverisja e korporatave është një fushë relativisht e re studimi për praktikën e biznesit shqiptar dhe të sistemit bankar në veçanti. Aktualisht ka një orientim të kërkimit shkencor vendas në industrinë bankare. Kjo është stimuluar edhe nga mundësitë më të mëdha për të marrë të dhënat dhe bërë analiza, por përsëri në fushën e qeverisjes së korporatave dhe të lidershipit, kërkimet empirike dhe përgjithësimet mbi bazën e tyre, akoma janë të pakta.

Çështje të tilla si transparenca dhe zbulim më i mirë të informacionit si psh.në shpërblimin e punonjësve dhe manaxherëve, periodiciteti i publikimeve dhe aksesim në informacion kërkojnë më shumë vëmendje nga drejtuesit e bankave, ndërkohë që respektimi i standarteve etike në mbajtjen e të dhënave të kompanisë në përputhje me standardet ndërkombëtare është në nivele relativisht të larta.

Pushteti i CEO-s mbi bordin mbikqyrës vazhdon të jetë dominues, duke demonstruar një fenomen tipik dhe çështje preokupuese jo vetëm për Shqipërinë. Kjo praktikë reflektohet edhe në lidershipin e aplikuar, ku stili i përdorur është më së shumti autoritar, çka shkon paralelisht me rolin dominues të CEO-s. Ky pozicionim përkon me realitetin tradicional vendas, ndonëse ekzekutivët e lartë në shumicën e rasteve janë përfaqësues të huaj të filialeve të bankave të huaja.

Studimi evidenton se liderët në sistemin bankar shqiptar janë të orientuar drejt kontrollit për arritjen e rezultateve dhe më pak se 1/5 e liderëve transmetojnë energji

pozitive dhe motivojnë siç duhet punonjësit nëpërmjet shpërblimeve, ndonëse të anketuarit gjykojnë se bankat aplikojnë një sistem objektiv për vlerësimin e performancës.

Bankat dallohen për kujdesin ndaj trainimit profesional të punonjësve të tyre, por nga anketimi nuk rezulton tamam kështu. Anketimet e bëra tregojnë një mbështetje relativisht të mirë, Çka mund të nënkuptojë m shumë vëmendje dhe se trainimi duhet të orientohet më shumë ndaj çështjeve të qeverisjes dhe të lidershimit për më tepër njohje të principeve themelore të tyre si edhe për aplikimin e një stili lidershipi të orientuar nga punonjësit. Një këndvështrim i tillë i lidershimit do të thotë që bankat të ofronin mundësi më të mira tek punonjësit për arritjen e një balance më racionale pune-jete (si orare fleksibel pune, mundësi për të punuar në shtëpi), gjë që mbetet një preokupim dhe ën vitet e ardhshme.

Literatura

- Smerdon, R. (2010) "A practical guide to Corporate Governance", Fourth Edition
- Solomon, J. (2010) "Corporate Governance and Accountability", Third Edition
- Minzt, S. (2004) "Improving corporate governance systems: A stakeholder theory approach" Claremont McKenna College, faqe 4.
- Solomon, J. (2010) "Corporate Governance and Accountability", Third Edition
- Burns, J.M. (1978), Leadership, Harper Torchbooks, Neë York, NY.
- Weiss, D. and Molinaro, V. (2006), "Integrated leadership development", Industrial and Commercial Training, Vol. 38 No. 1, Faqe 3-11.
- Ch. O'Reilly & J. PfeffeHidden value' (2000)
- Bass, B.M. and Riggio, R.E. (2006), *Transformational Leadership*, Erlbaum, Mahëah, NJ
- Journal of Business Compliance*, Volume 2, No.5 (February 2013).
- A. De Hoogh and D. Den Hartog, "Ethical and despotic leadership, relationships with leader's socialresponsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study", *TheLeadership Quarterly*, 19(3), 297-311, 2008.
- Retail Banking Academy, Course Code 301 - *Leadership in Retail Banking*, faqe 5-6.
- Kantabutra, S. (2009), "To ward a behavioral theory of vision in organizational settings", *Leadership & Organization Development Journal* Vol. 30 No. 4, Faqe. 319-337
- Llaci Sh, "Qevisja e Korporatave" botim AlbPaper, Tiranë (2014),
- Çipi, A.; Llaci, Sh. and Ferreira, F. (2014). *Current situation of corporate governance practices in Albanian joint stock companies: A Delphi-based approach. Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 110, 841-851
- Llaci Sh, *Kasimati, M* "What about lidershhip in Albania" *Journal for East European Management Studies-special edition*, 2004
- Kasimati M, Leskaj E, Llaci Sh, School Leader Self-Development, *International journal of science, innovation and new technology* Vol. 1, No. 15 March, 2016, Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751, www.ijsint.org

Cite this article as: Llaci, Sh. QEVERISJA DHE LIDERSHIPI NË SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR - PËRQASJE EMPIRIKE. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2017, Issue 3, pp. 5-17.